

Véleményfelmérés a Pannon Régióban (Magyarországon) leggyakrabban alkalmazott agroökológiai gyomirtási módszerekről

KÉRDÉS

Melyek a leghatékonyabb agroökológiai stratégiák a kertészeti kultúrákban a Pannon Régióban?

A VÁLASZADÓK VÉLEMÉNYE

A vetésforgó, a szántás, a száruzás és a talajtakaró növények a leggyakrabban használt stratégiák. A vegyszeres gyomirtás széles körben elterjedt, hatékony és erős az ipari háttértámogatása, míg az agroökológiai módszereket a hagyományos gazdálkodásba való könnyű integrálhatóságuk miatt alkalmazzák. A résztvevők hangsúlyozták a talajtakarás, a takarónövények és az élő vagy inert mulcs használatát, mint a gyomirtás hatékonyságát javító módszereket. A talajszennyezés minimálisra csökkentése és a termékenység megőrzése érdekében a szakemberek és gazdálkodók javaslata a vegyszeres kezelés korlátozása a vetéssorokra, valamint szántás helyett közepes mélységű talajlazítás alkalmazása. A vegyszerhasználat csökkentése érdekében javasolták a gyomirtó szerek vetés utáni egyszeri kijuttatását, a minőségi magvak felhasználását és a kései vetést. A sekély talajművelés, min-till, no-till alkalmazása terjed, mivel növelhetik a humusztartalmat és csökkenthetik a talaj zavarását. A talajtakarás, takarónövények és allelopátiás növények használata is a javaslatok között szerepelt. Emellett a talajbiológia, a foglalkoztatási lehetőségek és a gazdálkodók jövedelmének javítása érdekében változatosabb, fákkal kevert rendszerek (agrárerdészet) kialakítását javasolták.

Ábra 1: Nyárfa és gyógynövény vegyes köztestermesztési rendszer Bajtiban
(Forrás: Tuba Katalin)

AJÁNLÁS

A kísérleteknek a fákkal vegyes kultúrákra kell összpontosítaniuk, vizsgálva a különböző gyógynövények és talajtakarások gyomelnyomó hatékonyságát. Előtérbe kell helyezni a célzott kijuttatást és a mechanikai gyomirtást, valamint az olyan regenerációs gyakorlatokat, mint a közvetlen talajművelés.

KULCSSZAVAK

agroerdészet, kertészet, gyógynövény, gyomnövény, agroökológia

SZERZŐK

Vágvölgyi, A., Soproni Egyetem (SoE), Sopron, Magyarország

Zamozny, G., Soproni Egyetem (SoE), Sopron, Magyarország

Vityi, A., Soproni Egyetem (SoE), Sopron, Magyarország

